

ОВОЗ ЎЗГАРИШИГА ОЛИБ КЕЛАДИГАН ҲИҚИЛДОҚ ХАВСИЗ ЎСМАЛАРИНИНГ ЭРТА ТАШХИСЛАШ

Саломов Қудрат Менгқобилович

Тошкент Педиатрия тиббиёт институти

Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543165>

Мавзунинг долзарблиги. Ҳиқилдоқ хавсиз усмалари овоз ўзгаришларига олиб келади ва уларнинг учраши охириги йилларда кўпроқ учрамоқда. Ҳиқилдоқ хавсиз ўсмаларни ташхислаш ва даволаш хозирги вақтдаги оториноларингология соҳаси долзарб муоммолардан бири ҳисобланади. Овоз ўзгаришларига олиб келадиган сабабларни икки гуруҳга бўлиш мумкин. Булар органик ва функционал. Функционал дисфония бу ҳиқилдонинг ўзига бирорта органик ўзгариш кузатилмайди, фақат унинг функциясида ўзгариш кузатилади. Органик дисфония деганда ҳиқилдоқдаги бирор бир органик ўзгариш ҳисобига овоз ўзгариши кузатилади. Бу органик ўзгаришга асосан ҳиқилдоқнинг хавсиз ўсмалари киради, булар асосан овоз бойлами кистаси, полипи, ҳиқилдоқ кистаси ва бошқалар. Овоз ўзгаришлари нафақат инсонлар ўртасидаги муносабатларга тасир қилибгина қолмай балки касбий фаолиятида ҳам қийинчиликлар туғдиради. Бу айниқса иш фаолияти овоз билан боғлиқ бўлган шахслар, яни ўқтувчилар, санаткорлар, қўшиқчилар ва бошқалар фаолиятида қийинчилик туғдиради. Дисфония ривожланганда беморлар биринчи бўлиб поликлиникага оториноларингологга мурожат қилади, шунақа вақтда врач тўғри ташхис қўя олиши ва тўғри даво муолажаларини қўллаш олиши керак.

Ишнинг мақсади. Овоз ўзгаришига олиб келадиган хавсиз ўсмаларни эрта ташхислаш ва даволаш усулларини мукаммаллаштириш.

Текшириш материаллари ва усуллари. Текшириш “Happy life medical centre” клиникасида 80 та беморда ўтқазилди. Беморларнинг ёши 6 ёшдан 80 ёшгача бўлди. Шундан аёл жинсли беморлар 21 та, эркак жинсли беморлар 52 тани ташкил қилди. Болалар 14 тани, катталар 66 тани ташкил қилди. Беморларда ҳиқилдоқ фиброскопияси, Эндоскопияси, Стробоскопияси, Эзофагогастроуденоскопияси, қалқонсимон безини ултратовуш текшируву, Қалқонсимон без гармонлари олинди, Бўйин азолари МСКТ си, фонапед маслаҳати, эндокринолог маслаҳати ўтқазилди.

Натижалар. Клиникага мурожат қилганда барча беморлар ҳар хил даражадаги овоз ўзгаришига, томоғида нарса тургандек ҳиссиёт борлигига, томоғи қичишига, бази беморлар кўп гапирганида овози

чиқмай қолишига ва нафаси маълум бир даражада сқишига шикоят қилди. Шулардан текширишлар натижасида 23 (28,8%) та беморда овоз бойламлари полипи, 18 (22,5%) та беморда овоз бойламлари тугунчаси, 13 (16,3%) функционал дисфония, 20 (25%) овоз бойламлари кистаси, 2 (2,5%) интубациядан кейинги хиқилдоқ торайиши, 4 (5%) та беморда хиқилдоқ папиломатози кузатилда. Барча мурожат қилган беморлар орасида 17 (37,7%) беморда ошқозон ичак системаси касалликлари, 2 (4,44%) беморда эрозив гастрит ва ўн икки бармоқ касаллиги учради.

Хулоса.

1. Овоз ўзгаришига олиб келадиган хиқилдоқ хавсиз ўсмаларининг ичида кўп учрайдигани бу овоз бойлами полипи хисобланади.
2. Эрта замонавий текшириш усулларини ўтқозиш касалликнинг асоратларининг олдини олади.
3. Овоз бойлами хавсиз ўсмаларининг оператив давосида диод лазерини қўллаш беморларнинг жаррохлик амалиётидан кейин реабилитация даврини қисқартиради.

